

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

Т.В. ХАЙЛОВА,

кандидат наук по государственному
управлению, доцент

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE COMMERCIAL SECRET

T.V. KHAILOVA,

PhD in State Administration,
Associate Professor

В статье исследованы актуальные проблемы охраны коммерческой тайны субъектов хозяйствования в Украине. Определены направления совершенствования законодательства Украины в сфере охраны коммерческой тайны путем принятия Закона «О коммерческой тайне».

Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, коммерческая тайна, охрана коммерческой тайны, право интеллектуальной собственности, конфиденциальная информация, субъект хозяйствования.

The article examines the topical problems of protection of trade secrets of economic entities in Ukraine. The ways of improving the legislation of Ukraine in the sphere of trade secrets by adopting of the Law of Ukraine "On Trade Secrets" are defined.

Keywords: classified information, trade secrets, the protection of trade secrets, intellectual property rights, confidential information, economic entity.

Постановка проблемы. В современных условиях информационного общества информация приобретает значение важнейшего ресурса, без которого невозможно нормальное функционирование ни отдельного предприятия, ни общества и государств. Вместе с тем, все более актуальным становится вопрос сохранения коммерческой тайны. Ее разглашение приводит ко множеству проблем: от потери клиентов и активов к конфликту с акционерами и кредиторами.

Действующее законодательство Украины устанавливает только общие правила в сфере выявления, сбора, анализа и передачи информации, указанной как коммерческая, поэтому вопрос нормирования этой сферы правовых отношений остаются актуальными. Специальный закон об охране коммерческой тайны в Украине до сих пор не принят. Вместе с тем, отдельные специальные законы по охране коммерческой тайны сегодня действуют в Молдавии (1994 г.), Кыргызстане (1998 г.), Туркменистане (2000 г.), Азербайджане (2001 г.), Российской Федерации (2004 г.), Таджики-

Formulation of the issue. In modern conditions of the information society, information acquires the value of an essential resource, without which the normal functioning of neither an individual enterprise, nor society and states are inconceivable. At the same time, the issue of preserving commercial secrets is becoming more and more urgent. Its disclosure leads to many problems: from the loss of customers and asserts to conflict with shareholders and creditors.

The current legislation of Ukraine establishes only general rules in the field of identifying, collecting, analyzing and transferring of information specified as commercial, therefore the issue of regulation of this area of legal relations remains relevant. A special law on the protection of commercial secrets in Ukraine has not yet been adopted. At the same time, individual special laws on the protection of commercial secrets are currently in force in Moldova (1994), Kyrgyzstan (1998), Turkmenistan (2000), Azerbaijan (2001), Russian Federation (2004), Tajikistan (2008) and

стане (2008 г.) и других странах. Интересен и европейский опыт в этой сфере. Однако, только в Швеции принят закон, полностью посвященный охране секретов производства. В некоторых государствах – членах ЕС действуют особые правовые положения, регулирующие такие объекты, тогда как в других применяются общие нормы законодательства. В ряде юрисдикций на отношения с секретами производства распространяются нормы законов о недобросовестной конкуренции и уголовных кодексов. Принятие Закона Украины «О коммерческой тайне» нужно в первую очередь коммерческим предприятиям, учреждениям и организациям, которым нужно надежно защитить коммерческую тайну конкурентов. В том числе и от правоохранительных органов, имеющих доступ к коммерческой тайне субъектов хозяйствования, но для которых не установлена ответственность за разглашение этих сведений, как например это предусмотрено в Законе Украины «О банках и банковской деятельности».

Результаты анализа научных публикаций. В основу научной статьи положен анализ законодательства Украины по вопросам коммерческой тайны, и взгляды на эту проблематику ученых. В частности, различным аспектам проблематики защиты коммерческой тайны в исследованиях уделяют внимание такие специалисты, как Г. О. Андросчук, О. А. Городов, Н. С. Гуляева, О. А. Пидопригора, С. Е. Жилинский, С. А. Кузьмина, С. А. Парашук, О. Д. Святоцкий и др. Однако, в связи с постоянным развитием информационных категорий, возникает необходимость обновления и усовершенствования уже существующих научных достижений.

Целью статьи является определение нормативно-правовых проблем в сфере, касающейся охраны коммерческой тайны субъектов хозяйствования.

Изложение основного материала. Законом Украины «Об информации» установлено, что конфиденциальная информация (к которой можно отнести и коммерческую тайну) может быть распространена только по желанию ее владельцев, пользователей или распорядителей [1]. Этим законом устанавливается перечень видов информации, которая ни при каких условиях не может быть признана конфиденциальной, а сле-

other countries. The European experience in this area is also interesting. However, only Sweden has passed a law entirely dedicated to the protection of trade secrets. Some EU member states have specific legal provisions governing such facilities, while others apply general legal provisions. In a number of jurisdictions, trade secrets are subject to unfair competition laws and criminal codes. The adoption of the Law of Ukraine “On Commercial Secrets” is primarily necessary for commercial enterprises, institutions and organizations that need to reliably protect commercial secrets from competitors. Inclusively from the law enforcement bodies, that have access to commercial secrets of business entities, but for which responsibility for disclosing of this information has not been established, as for example is provided for in the Law of Ukraine “On Banks and Banking Activity”.

Results of the analysis of scientific publications. This scientific article is based on an analysis of the legislation of Ukraine on commercial secrets, and the views of scientists on this issue. In particular, such specialists as G.O. Androshchuk, O.A. Gorodov, N.S. Gulyaev, O.A. Pidoprigora, S.E. Zhilinsky, S.A. Kuzmina, S.A. Parashchuk, O.D. Svyatotsky and others are paying attention to various aspects of the problem of protecting commercial secrets in research. However, in connection with the constant development of information categories, it becomes necessary to update and improve the already existing scientific achievements.

The purpose of the article is to determine the regulatory and legal problems in the field of protection of commercial secrets of business entities.

Presentation of the main material. The Law of Ukraine “On Information” establishes that confidential information (which can include a commercial secret) can be disseminated only at the request of its owners, users or managers [1]. This law establishes a list of types of information that under no circumstances can be recognized as confidential, and, therefore, a commercial se-

довательно, и коммерческой тайной. Эти ограничения направлены прежде всего на защиту прав человека: знать о состоянии окружающей среды, качества пищевых продуктов, состоянии здоровья населения, его жизненном уровне, о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц и т.д.

Статьей 21 Закона Украины «Об информации» регламентируется доступ к информации и ее разделение на конфиденциальную, тайную и служебную [1]. Законодательством не конкретизируется, в какой именно из вышеперечисленных видов относится коммерческая тайна. Законодательство Украины о коммерческой тайне не содержит каких-либо специфических требований к форме объективации информации, составляющей коммерческую тайну. Анализ отечественного законодательства приводит к выводу, что в Украине не определены критерии отнесения информации к коммерческой тайне, что приводит к различным толкованиям отдельных норм законодательства.

Постановление Кабмина Украины № 611 от 1993 года «О перечне сведений, не составляющих коммерческую тайну», определяет объем информации, которой ни при каких условиях не может быть предоставлено статус коммерческой тайны. К этой информации относятся следующие сведения:

- учредительные документы, позволяющие заниматься предпринимательской или хозяйственной деятельностью и ее отдельными видами;
- информация по всем установленным формам государственной отчетности;
- данные, необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
- сведения о численности и составе работающих, их заработной плате в целом и по профессиям и должностям, а также о наличии свободных рабочих мест;
- документы об уплате налогов и обязательных платежей;
- информация о загрязнении окружающей природной среды, несоблюдение безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью, а также другие

cret. These restrictions are primarily aimed at protecting human rights: to know about the state of the environment, the quality of food, the state of health of the population, its standard of living, about illegal actions of state authorities, local authorities, their officials, etc.

Article 21 of the Law of Ukraine “On Information” regulates access to information and its division into confidential, secret and official [1]. The legislation does not specify which of the above types the trade secret belongs to. Ukrainian legislation on commercial secrets does not contain any specific requirements for the form of objectification constituting a commercial secret. An analysis of domestic legislation leads to the conclusion that criteria for classifying information as a commercial secret have not been determined in Ukraine, which leads to different interpretations of certain legislative norms.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 611 of 1993 “On the list of information that does not constitute a commercial secret” determines the amount of information that cannot be granted the status of commercial secret under any circumstances. This information includes the following data:

- constituent documentation allowing engagement in entrepreneurial or economic activity and its certain types;
- information on all established forms of state reporting;
- data required to check the calculation and payment of taxes and other mandatory payments;
- information about the number and composition of employees, their wages in general and by profession and position, as well as the availability of vacant jobs;
- documents on payment of taxes and mandatory payments;
- information on environmental pollution, non-observance of safe working conditions, sale of products that cause harm to health, as well as other violations of the legislation of Ukraine and the amount of losses incurred;
- solvency documents;

нарушения законодательства Украины и размеры причиненных при этом убытков;

- документы о платежеспособности;

- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, союзах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью;

- сведения, что в соответствии с действующим законодательством подлежат оглашению [2].

Таким образом, понятие и регламентирование коммерческой тайны содержится в различных законодательных актах, а перечень информации, которая не может относиться к коммерческой в подзаконном нормативно-правовом акте. Поэтому Постановление Кабинета Министров Украины № 611 от 9 августа 1993 года «О перечне сведений, которые не составляют коммерческую тайну» не соответствует требованиям ч. 2 ст. 505 Гражданского кодекса Украины, поскольку сведения, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне, должны определяться не подзаконным нормативно-правовым актом, а законом.

Из этого можно сделать вывод о целесообразности принятия отдельного закона, который бы определял все требования относительно перечня информации, которая может составлять коммерческую тайну; критерии, которые к ней предъявляются, пути правовой охраны указанной информации со стороны предприятий, и другие вопросы, касающиеся коммерческой информации.

Привлечь работника к ответственности за разглашение коммерческой тайны довольно сложно, поскольку возникают сложности с доказательствами вины. Поэтому важным является осуществление мероприятий по сохранению информации.

Как правило, для защиты информации, составляющей коммерческую тайну, на предприятиях разрабатывают внутренние положения по информации, которая составляет коммерческую тайну. Работник при приеме на работу должен быть ознакомлен под роспись с этим положением. В случае отсутствия такого положения на предприятии, или не ознакомление с ним (или перечнем информации, которая

– information on the participation of company officials in cooperatives, small enterprises, unions, associations and other organizations engaged in entrepreneurial activity;

– information that, in accordance with the current legislation, are subject to disclosure [2].

Thus, the concept and regulation of commercial secrets are contained in various legislative acts, and the list of information that cannot be classified as commercial in a subordinate regulatory legal act. Therefore, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 611 from August 9, 1993 “On the list of information that does not constitute a commercial secret” does not meet the requirements of Part 2 of Art. 505 of the Civil Code of Ukraine, since the information that cannot be classified as a commercial secret should be determined not by a bylaw, but by law.

Thereof, it can be concluded that it is advisable to adopt a separate law that would determine all the requirements regarding the list of information that may constitute a commercial secret; the criteria that are imposed on it, ways of legal protection of the specified information by enterprises, and other issues related to commercial information.

It is rather difficult to hold an employee accountable for disclosing a trade secret, since it is difficult to prove his guilty. Therefore, it is important to implement measures to preserve information.

As a rule, to protect information constituting a trade secret, enterprises develop internal regulations on information that constitutes a trade secret. When hiring, an employee must be familiarized with this provision against signature. In the absence of such a situation at the enterprise, or failure to familiarize with it (or the list of information that constitutes a commercial secret), it will be impossible to bring the employee to justice. However, the procedure for developing such a provision and, in general, its existence is not provided for by domestic legislation.

In addition, there is another category of persons who are actually at the enterprise and

составляет коммерческую тайну) привлечь работника к ответственности будет невозможно. Однако порядок разработки такого положения и вообще его наличие отечественным законодательством не предусмотрено.

Кроме того, существует еще одна категория лиц, которые фактически находятся на предприятии и имеют доступ к коммерческой тайне. К таким лицам относятся лица, проходящие практику, стажировку (курсанты авиационных специальностей), лица, обучающиеся в летном центре авиакомпании. Законодательством не урегулирован вопрос защиты информации, составляющей коммерческую тайну от неразглашения со стороны указанных лиц. Приложение № 1 к Положению «О прохождении практики студентами высших учебных заведений Украины», утвержденное Приказом Министерства образования и науки Украины № 93 от 3 марта 1993 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 30 апреля 1993 за № 35 «Об утверждении Положения о прохождении практики студентами высших учебных заведений Украины» (Договор опрохождении практик студентами высших учебных заведений), также не содержит требования относительно неразглашения конфиденциальной информации [3]. На практике такого обязательства также не возникает. Значит, если курсанты, слушатели разгласят конфиденциальную информацию, ответственность за этот факт практически отсутствует, что говорит об неурегулированности данного вопроса.

Вместе с тем следует отметить, что определенная часть информации, составляющей коммерческую тайну, достаточно часто используется должностными лицами органов государственной власти (договора, особенности производства, отношения с контрагентами, их наименование, название, данные, другая коммерческая и техническая информация и т.д.).

В ст. 507 Гражданского кодекса Украины указано, что органы государственной власти обязаны охранять от недобросовестного коммерческого использования информацию, которая является коммерческой тайной, на создание которой требуется значительные усилия и которая предоставлена им с целью получения установленного законом разрешения на дея-

have access to trade secrets. Such persons include persons undergoing practical training, internship (cadets of aviation specialties), and persons studying at the airline's flight center. The legislation does not regulate the issue of protecting information constituting a commercial secret from non-disclosure by the specified persons. Annex No. 1 to the Regulation "On internship by students of higher educational institutions of Ukraine", approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 93 dated on March 3, 1993, registered by the Ministry of Justice of Ukraine on April 30, 1993 having No. 35 "On approval of the Regulations on internship by students of higher educational institutions of Ukraine" (Agreement on internship for students of higher educational institutions), also does not contain requirements regarding non-disclosure of confidential information [3]. In practice, such an obligation also does not arise. This means that if cadets and listeners disclose confidential information, there is practically no responsibility for this fact, which indicates that this issue has not been resolved.

At the same time, it should be noted that a certain part of information constituting a commercial secret is often used by officials of state authorities (agreements, production features, relations with contractors, their name, title, and data, other commercial and technical information, etc.).

Art. 507 of the Civil Code of Ukraine states that public authorities are obliged to protect information that is a commercial secret from unfair commercial use, the creation of which requires significant efforts and which is provided to them in order to obtain a statutory permit for activities related to pharmaceutical, agricultural, chemical products and containing new chemical compounds. Such information is also protected by public authorities from disclosure, except in cases when disclosure is necessary to ensure the protection of the population or measures have not been taken to protect it from unfair commercial use. In addition, public authorities are obliged to protect

тельность, связанную с фармацевтическими, сельскохозяйственными, химическими продуктами, содержащие новые химические соединения. Такая информация охраняется органами государственной власти также от разглашения, кроме случаев, когда разглашение необходимо для обеспечения защиты населения или не приняты меры по ее охране от недобросовестного коммерческого использования. Кроме того, органы государственной власти обязаны охранять коммерческую тайну также в других случаях, предусмотренных законом [4].

Проанализировав отечественное законодательство можно сделать вывод, что в охране коммерческой тайны со стороны должностных лиц органов государственной власти существует ряд недостатков. Так, во-первых, нормами статьи 507 Гражданского кодекса Украины не предусмотрено, к какой именно ответственности может быть привлечен работник государственных органов, а также в каких случаях. Во-вторых, отсутствует собственно порядок ознакомления, обеспечение хранения коммерческой информации, которая стала известна должностным лицам государственных органов в процессе их работы. В-третьих, в статье 507 конкретизируется информация, связанная с сельскохозяйственной, фармацевтической сфере химическими продуктами. В то же время в пользовании работников государственных органов может находиться много другой информации, составляющей коммерческую тайну, при передаче третьим лицам может повредить интересам субъекта хозяйствования.

Проведенный нами анализ законодательство Украины и научной литературы по данной проблематике, позволяют отметить, что вопросу обеспечения охраны коммерческой тайны уделяется недостаточно внимание на законодательном уровне.

Коммерческой тайной является информация, являющаяся секретной в том смысле, что она в целом или в определенной форме и в совокупности ее составляющих является неизвестной и не является легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с таким видом информации, к которому она принадлежит в связи с этим имеет коммерческую ценность и была предметом адекватных существующим обстоятельствам

trade secrets also in other cases provided for by law [4].

After analyzing the domestic legislation, we can conclude that there are a number of shortcomings in the protection of commercial secrets by officials of state authorities. So, firstly, the norms of the Art. 507 of the Civil Code of Ukraine do not provide for what kind of responsibility an employee of state bodies can be brought to, as well as in what cases. Secondly, there is no proper familiarization procedure, provision of storage of commercial information, which becomes known to officials of state bodies in the course of their work. Thirdly, Art. 507 specifies information related to agricultural, pharmaceutical fields of chemical products. At the same time, the use of government officials may contain a lot of other information constituting a commercial secret, and when transferred to third parties, it may damage the interests of a business entity.

Our analysis of the legislation of Ukraine and scientific literature on this issue allows us to note that insufficient attention is paid to the issue of ensuring the protection of commercial secrets at the legislative level.

A trade secret is information that is classified in the sense that it, in general or in a certain form and in the aggregate of its components, is unknown and is not readily available to persons who usually deal with this type of information to which it belongs in this connection, has commercial value and was the subject of measures to maintain its secrecy, adequate to the existing circumstances, taken by the person who legally controls this information. A trade secret can be information of a technical, organizational, commercial, industrial and other nature, with the exception of those that, according to the law, cannot be classified as a trade secret [6].

In accordance with national legislation, a business entity determines the composition and volume of information constituting a commercial secret. According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated August 9, 1993, No. 611 “On the list of information that does not

мер по сохранению ее секретности, принятых лицом, законно контролирует эту информацию. Коммерческой тайной могут быть сведения технического, организационного, коммерческого, производственного и иного характера, за исключением тех, которые согласно закону не могут быть отнесены к коммерческой тайне [6].

В соответствии с национальным законодательством, субъект хозяйствования определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну. В Постановлении Кабинета Министров Украины от 9 августа 1993 № 611 «О перечне сведений, которые не составляют коммерческой тайны», не могут быть отнесены к коммерческой тайне [2]:

- учредительные документы, документы, позволяющие заниматься предпринимательской или хозяйственной деятельностью и ее отдельными видами;

- информация по всем установленным формам государственной отчетности;

- данные, необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;

- сведения о численности и составе работающих, их заработной плате в целом и по профессиям и должностям, а также наличие свободных рабочих мест; документы об уплате налогов и обязательных платежей;

- информация о загрязнении окружающей природной среды, несоблюдение безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью, а также другие нарушения законодательства Украины и размеры причиненных при этом убытков;

- документы о платежеспособности;

- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, союзах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью;

- сведения, что в соответствии с действующим законодательством не подлежат оглашению.

На основании проведенного нами вышележащего анализа постановления можно утверждать, что сведения, которые могут быть отнесены к коммерческой тайне должны иметь следующие признаки:

- не содержать государственной тайны;

constitute a commercial secret”, cannot be classified as a commercial secret, the following [2]:

- constituent documents, documents allowing engagement in entrepreneurial or economic activity and its certain types;

- information on all established forms of state reporting;

- data required to check the calculation and payment of taxes and other mandatory payments;

- information on the number and composition of employees, their wages in general and by profession and position, as well as the availability of vacant jobs; documents on payment of taxes and mandatory payments;

- information on environmental pollution, non-observance of safe working conditions, sale of products that cause harm to health, as well as other violations of the legislation of Ukraine and the amount of losses caused thereby;

- solvency documents;

- information on the participation of company officials in cooperatives, small enterprises, unions, associations and other organizations engaged in entrepreneurial activity;

- information that in accordance with the current legislation is not subject to disclosure.

Based on the above analysis of the resolution, it can be argued that information that can be classified as a trade secret should have the following features:

- do not contain state secrets;

- do not harm the public interests;

- relate to the production activity of the enterprise;

- have effective or potential commercial value and create competitive advantage;

- have access restrictions, since this factor must be taken into account when forming the list of objects of commercial secrets at the enterprise.

The guarantees that ensure the legal regime for the observance of commercial secrets at the enterprise include:

- constitutional guarantees that provide the right to a business entity to own, use and dispose of objects of intellectual property rights at its dis-

- не наносить ущерб интересам общества;
- относиться к производственной деятельности предприятия;
- иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность и создавать преимущества в конкурентной борьбе;
- иметь ограничения в доступе, поскольку этот фактор необходимо учитывать при формировании перечня объектов коммерческой тайны на предприятии.

К гарантиям, обеспечивающим правовой режим соблюдения коммерческой тайны на предприятии, отнесены:

- конституционные гарантии, которые предоставляют право субъекту хозяйствования владеть, пользоваться и распоряжаться объектами права интеллектуальной собственности по своему усмотрению;
- гарантии, закрепленные в Законе Украины «Об информации», в частности, субъект хозяйствования вправе самостоятельно определять режим доступа к информации с ограниченным доступом;
- гарантии, закрепленные в Гражданском Кодексе Украины, где определены полномочия субъекта хозяйствования относительно коммерческой тайны.

Проанализируем процедуру введения правового режима коммерческой тайны на предприятии. Режим коммерческой тайны на предприятии вводится специальным приказом. В этом приказе предусматриваются меры по охране этих сведений, круг лиц, имеющих доступ к этой информации, правила работы с документами, которые имеют гриф «Коммерческая тайна» и перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Сотрудники предприятия должны под «роспись» ознакомиться с приказом.

Режим коммерческой тайны на предприятии является эффективной мерой защиты информации, поскольку законодательством Украины предусмотрена юридическая ответственность за ее разглашение. В частности, в соответствии со ст. 47 раздела IV Закона Украины «Об информации», нарушение законодательства Украины об информации влечет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность.

Таким образом, существует ряд меро-

cretion;

- guarantees enshrined in the Law of Ukraine “On Information”, in particular, a business entity has the right to independently determine the mode of access to information with limited access;

- guarantees enshrined in the Civil Code of Ukraine, which defines the powers of a business entity regarding trade secrets.

Let us analyze the procedure for introducing the legal regime of commercial secrets at the enterprise. The trade secret regime at the enterprise is introduced by a special order. This order provides for measures to protect this information, the circle of persons who have access to this information, the rules for working with documents that are labeled “Commercial secret” and a list of information constituting a commercial secret. Employees of the enterprise must read the order under the “signature”.

The regime of commercial secrets at an enterprise is an effective measure to protect information, since the legislation of Ukraine provides for legal liability for its disclosure. In particular, in accordance with Art. 47 section IV of the Law of Ukraine “On Information”, violation of the legislation of Ukraine on information entails disciplinary, civil, administrative and criminal liability.

Thus, there are a number of measures to determine the legal regime of commercial secrets at the enterprise, which is regulated by domestic and international acts. The legislation of Ukraine guarantees the legal protection of commercial secrets, and its legal regulation is carried out by the Civil Code of Ukraine, other regulatory and local acts of the enterprise.

It should be noted that for the unlawful collection, disclosure or use of information constituting a commercial secret, the guilty persons are liable under the law. Such responsibility is established, in particular, by part 3 of the Art. 164-3 of the Ukrainian Code on Administrative Offenses for the receipt, use, disclosure of commercial secrets, as well as other confidential information with the aim of causing harm to the business rep-

приятый по определению правового режима коммерческой тайны на предприятии, который регламентирован отечественными и международными актами. Законодательство Украины гарантирует правовую защиту коммерческой тайны, а ее нормативно-правовое регулирование осуществляется Гражданским кодексом Украины, другими нормативными и локальными актами предприятия.

Следует отметить, что за неправомерный сбор, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну, виновные лица несут ответственность, установленную законом. Такая ответственность установлена, в частности, ч. 3 ст. 164-3 КУоАП за получение, использование, разглашение коммерческой тайны, а также другой конфиденциальной информации с целью причинения вреда деловой репутации или имуществу другого предпринимателя и влечет за собой наложение штрафа от девяти до восемнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан [7].

Уголовная ответственность за незаконные действия с коммерческой тайной установлена ст. 231, 232 УК Украины. Так, ст. 231 УК Украины определяет, что умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью разглашения или иного использования этих сведений, а также незаконное использование таких сведений, если это повлекло существенный вред субъекту хозяйственной деятельности наказываются штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статья 232 УК Украины устанавливает ответственность за умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если оно совершено из корыстных или иных личных побуждений и причинившее существенный вред субъекту хозяйственной деятельности и наказывает за эти деяния штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет [8].

utation or property of another entrepreneur and entails the imposition of a fine from nine to eighteen non-taxable minimum incomes of citizens [7].

Criminal liability for illegal actions with commercial secrets is established by Art. 231, 232 of the Criminal Code of Ukraine. So, Art. 231 of the Criminal Code of Ukraine determines that deliberate actions aimed at obtaining information constituting a commercial or banking secret, for the purpose of disclosing or otherwise using this information, as well as illegal use of such information, if this entailed significant harm to a business entity, is punishable by a fine from three thousand to eight thousand non-taxable minimum incomes of citizens.

Article 232 of the Criminal Code of Ukraine establishes liability for deliberate disclosure of a commercial or bank secret without the consent of its owner by a person who knows this secret in connection with professional or official activities, if it was committed from mercenary or other personal motives and caused significant harm to a business entity and is punished for these acts with a fine from one thousand to three thousand non-taxable minimum incomes of citizens with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for up to three years [8].

The subject of a criminal offense of disclosing a commercial secret could be employees of the criminal justice authorities. In particular, part 1 of Art. 159 of the Code of the Criminal Procedure of Ukraine grants a party to criminal proceedings the right of temporary access to things and documents, which consists in providing of party to criminal proceedings by the person in possession of such things and documents, the opportunity to get acquainted with them, make copies of them and delete them (carry out their seizure). Temporary access to electronic information systems or their parts, mobile terminals of communication systems is carried out by making a copy of the information contained in such electronic information systems or their parts, mobile

Субъектом уголовного правонарушения разглашения коммерческой тайны являются сотрудники органов уголовной юстиции. В частности, ч. 1 ст. 159 УПК Украины предоставляет стороне уголовного производства право временного доступа к вещам и документам, заключающийся в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии и удалить их (осуществить их выемку). Временный доступ к электронным информационным системам или их частей, мобильных терминалов систем связи осуществляется путем снятия копии информации, содержащейся в таких электронных информационных системах или их частях, мобильных терминалах систем связи, без их изъятия.

При этом, согласно п. 6 ст. 160 УПК Украины, в ходатайстве о временном доступе к вещам и документам, сторона уголовного производства должна указать возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов, в случае подачи ходатайства о временном доступе к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну. К таким видам тайн относится также конфиденциальная информация, в том числе содержащая коммерческую тайну (п. 4 ч.1 ст. 162 УПК Украины).

Часть 1 ст. 166 УПК Украины регламентирует, что в случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов [9].

В нормах ст.ст. 234-236 УПК Украине при проведении обыска не урегулирован вопрос о сохранении коммерческой тайны. Эта проблема актуальна, поскольку в условиях тотальной коррумпированности органов до-

terminals of communication systems, without their removal.

Moreover, according to clause 6 of Art. 160 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine, in a petition to a temporary access to things and documents, a party to criminal proceedings must indicate the possibility of using the information contained in things and documents as evidence, and the impossibility of proving the circumstances that are supposed to be brought with the help of these things and documents in other ways, in case of filing an application for temporary access to things and documents that contain a secret protected by law. These types of secrets also include confidential information, including those containing commercial secrets (clause 4, part 1 Art. 162 of the Criminal Procedure Code of Ukraine).

Part 1 of Art. 166 of the Criminal Procedure Code of Ukraine regulates that in case of failure to comply with the decision on temporary access to things and documents, the judge, the court, at the request of a party to the criminal proceedings, who has been granted the right to access things and documents on the basis of the decision, has the right to issue a decision on permission to conduct a search in accordance with the provisions of this Code in order to find and seize the indicated things and documents [9].

In the norms of Art. 234-236 of the Criminal Procedure Code of Ukraine during the search the issue of maintaining commercial secrets is not resolved. This problem is relevant, since in the conditions of total corruption of the pre-trial investigation bodies, this provides a powerful tool for rider seizures. At the same time, informing the parties to the criminal proceedings (in particular, the investigator) about commercial secrets in the process of a search or temporary access to things and documents, in fact, gives this person the status of a subject of a criminal offense under Art. 232 of the Criminal Code of Ukraine.

Therefore, in order to improve the legal protection of commercial secrets, it is necessary to establish a direct obligation of the prosecutor

судебного расследования это дает мощный инструмент для рейдерских захватов. Вместе с тем, информирование стороны уголовного производства (в частности, следователя) о коммерческой тайне в процессе обыска или временного доступа к вещам и документам, фактически предоставляет данному лицу статус субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 232 УК Украины.

Поэтому, для совершенствования правовой защиты коммерческой тайны следует установить прямую обязанность прокурора (ст. 36 УПК), следователя (ст. 40 УПК) и оперативных подразделений (ст. 41), а также лиц, которым предоставлена временная доступ к вещам и документам, обязанность сохранять тайну и нести ответственность за ее разглашение.

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что охрана коммерческой тайны недостаточно обеспечивается на законодательном уровне.

Считаем, что для эффективного обеспечения ее охраны необходимы принять следующие меры:

1) разработать отдельный закон, регламентирующий порядок охраны коммерческой тайны, субъектов, имеющих к ней доступ, определять ответственность за ее нарушение;

2) внести изменения в Гражданский кодекс Украины относительно определения ответственности работников органов государственной власти за разглашение информации, ставшей им известной и составляющую коммерческую тайну;

3) внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях – ответственности должностных лиц органов государственной власти за разглашение информации, составляющую коммерческую тайну;

4) разработать на предприятиях положения о перечне информации, составляющую коммерческую тайну, и вести учет лиц, имеющих доступ к ней (например, учет лиц, принимаемых на работу, проходят стажировку или обучающихся);

5) внести изменения в нормативно-правовые акты, касающегося вопроса ознакомления студентов (курсантов, слушателей) заведений высшего образования с требованиями сохранения конфиденциальной информации.

(Art. 36 of the CPC), the investigator (Art. 40 of the CPC), and operational units (Art. 41 of the CPC), as well as of the persons who have been granted temporary access to things and documents, the obligation to keep the secret and be responsible for its disclosure.

Conclusions. Based on the foregoing, it can be concluded that the protection of commercial secrets is insufficiently ensured at the legislative level.

We believe that in order to effectively ensure its protection, it is necessary to take the following measures:

1) to develop a separate law regulating the procedure for protection of commercial secrets, subjects who have access to it, determine responsibility for its violation;

2) to make amendments to the Civil Code of Ukraine regarding the determination of the responsibility of public authorities' employees for the disclosure of information that has become known to them and constitutes a commercial secret;

3) to make amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses – on the responsibility of officials of state authorities for disclosing information that constitutes a commercial secret;

4) to develop regulations at enterprises on the list of information constituting a commercial secret, and keep records of persons who have access to it (for example, records of hired persons, undergoing internship or students);

5) to make amendments to the regulatory legal acts concerning the issue of familiarizing students (cadets, trainees) of higher education institutions with the requirements for maintaining confidential information.

Список использованной литературы

Bibliographical references

1. Об информации: Закон Украины от 02.10.1992 № 2657-XII. Сведения Верховной Рады Украины. 1992. № 48. ст.650.
2. О перечне сведений, которые не составляют коммерческой тайны: Постановление Кабинета Министров Украины от 9 августа 1993 № 611. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text>
3. Об утверждении Положения о проведении практики студентов высших учебных заведений Украины: Утвержден Приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 г.. № 93. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text>
4. Гражданский кодекс Украины: Закон Украины от 16.01.2003 г.. № 435 -IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
5. Москаленко С И. Проблемы защиты коммерческой тайны в Украине / С И. Москаленко // Вестник Херсонского государственного университета. 2014. № 6. С. 181-183.
6. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Украины от 19.06.2003 р. № 980. URL: <http://radnuk.info/komentar/chky/chky-knuga4/140-kn4-glava46/2214--505-.html>
7. Кодекс Украины об административных правонарушениях Закон Украины от 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>
8. Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
9. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Закон Украины от 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

Despre autor

Т.В. ХАЙЛОВА,

кандидат наук

по государственному управлению, доцент,

доцент кафедры хозяйственно-

правовых дисциплин

Донецкого юридического института

МВД Украины

About author

T.V. KHAILOVA,

PhD in State Administration,

Associate Professor

of Chair of Business Branches

of Jurisprudence of Donetsk Law Institute

of MIA of Ukraine